

Frecuencia de alteraciones mamarias con reporte BIRADS en mujeres con obesidad y sobrepeso

Belem Martínez Moreno, Ana Lilia González Ramírez

Unidad de Medicina Familiar 84 Chimalhuacán, Instituto Mexicano del Seguro Social

Resumen

Título: Frecuencia de alteraciones mamarias con reporte BIRADS en mujeres con obesidad y sobrepeso. **Antecedentes:** En México la obesidad ocupa el 2 lugar a nivel mundial, la población adulta con 74.2% tienen sobrepeso, 44% obesidad y 81.6% adiposidad abdominal. La prevalencia es de 30-59 años, en mujeres, es más frecuente padecer obesidad 57%, al igual que factores sociodemográficos que influyen para desarrollar diferentes alteraciones mamarias. **Objetivo:** Identificar frecuencia de alteraciones mamarias con reporte BIRADS en mujeres con obesidad y sobrepeso. **Material y métodos.** Se realizó un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, con 381 expedientes con obesidad o sobrepeso. **Resultados:** La edad fue de 40 a 69 años, con una mediana de 54 años, el 64.8% no es económicamente activa, predominó nivel secundaria 38.8%, IMC 31.8% presentó sobrepeso y 35.7% obesidad grado I, BIRADS 2 más frecuente con 62.2%, densidad mamaria predominante fue tipo B con 67.2%, finalmente, alteraciones mamarias más comunes; condición fibroquística 29.9% y calcificaciones mamarias 22.3%. **Conclusiones:** Se identifican factores de riesgo causantes de alteraciones mamarias en 6 de 10 pacientes con obesidad y sobrepeso con un total de 67.5% acompañados de aspectos sociodemográficos como bajo nivel educativo y ocupación no económicamente activa. La frecuencia entre densidad mamaria, clasificación BIRADS con casos confirmados o sospechosos de malignidad evidencia la necesidad de seguimiento, así como de prevención para reducir el impacto de estas alteraciones.

Abstract

Title: Frequency of breast alterations with BIRADS report in women with obesity and overweight. **Background:** In Mexico, obesity ranks second worldwide. In the adult population, 74.2% are overweight, 44% have obesity, and 81.6% present abdominal adiposity. The highest prevalence occurs between 30 and 59 years of age. In women, obesity is more frequent (57%), as well as sociodemographic factors that contribute to the development of different breast alterations. **Objective:** To identify the frequency of breast alterations with BIRADS report in patients with obesity and overweight. **Material and Methods:** A descriptive, cross-sectional, and retrospective study was conducted including 381 medical records of patients with obesity or overweight. **Results:** The age range was 40 to 69 years, with a median age of 54 years. A total of 64.8% were not economically active. The predominant education level was secondary school (38.8%). Regarding BMI, 31.8% presented overweight and 35.7% obesity grade I. The most frequent BIRADS category was BIRADS 2 (62.2%). The predominant breast density was type B (67.2%). The most common breast alterations were fibrocystic condition (29.9%) and breast calcifications (22.3%). **Conclusions:** Risk factors associated with breast alterations were identified in 6 out of 10 patients with obesity and overweight, accounting for a total of 67.5%, accompanied by sociodemographic characteristics such as low educational level and lack of economic activity. The frequency observed between breast density, BIRADS classification, and confirmed or suspected malignancy highlights the need for follow-up and preventive actions to reduce the impact of these alteration.

Palabras Clave: Obesidad, Sobrepeso, BIRADS, alteraciones mamarias

Keywords: Obesity, Overweight, BIRADS, Breast alterations

1. INTRODUCCIÓN

La obesidad es una enfermedad crónica, con múltiples etiologías, que se caracteriza por un aumento de grasa en distintas partes del cuerpo [1], esto provoca que el tejido graso funcione mal, causando problemas en el metabolismo, tanto en la salud emocional y física de quien la padece. Son problemas de salud pública a nivel mundial y nacional, con una prevalencia en constante ascenso en los últimos años [2]. La Organización Mundial de la Salud informa que aproximadamente 39% de la población adulta tienen sobrepeso y 13% son obesos, cifras

que reflejan la magnitud de esta problemática. En México, la situación es aún más grave, ya que ocupa el segundo lugar mundial en obesidad, este fenómeno es más frecuente en mujeres y está relacionado con factores sociodemográficos como nivel educativo, actividad económica y edad [3], esto aumenta el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades crónicas, al igual que alteraciones mamarias, las cuales tienen impacto en la salud femenina, ya que existe una relación entre el exceso de tejido adiposo, densidad mamaria y el riesgo de presentar cáncer de mama [4-5]. En conjunto con el cuadro clínico, el Índice de masa corporal es un método diagnóstico utilizado y universalmente aceptado para clasificar el sobrepeso y la obesidad [6]. Fue establecido en 1972, utilizando una fórmula que calcula el peso en kilogramos dividido por la altura en metros cuadrados, es un cálculo sencillo, aplicable a todas las poblaciones en diferentes edades y ambos sexos, siendo el estándar de oro para el diagnóstico [7]. La mastografía es usada para la detección temprana de alteraciones mamarias y utiliza el sistema BIRADS para su clasificación. Las alteraciones más comunes incluyen nódulos, calcificaciones, quistes, fibroadenomas y cambios fibroquísticos, los cuales pueden asociarse a factores de riesgo como edad, índice de masa corporal y densidad mamaria [8]. Por lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la frecuencia de alteraciones mamarias con reporte BIRADS en mujeres con obesidad y sobrepeso, se identificaron factores sociodemográficos como IMC más afectado, densidad mamaria predominante y alteración mamaria más común en esta población [9-10].

Clasificación BIRADS

Es un sistema de informes utilizado para describir por categorías los resultados en mastografías, ecografías o imágenes por resonancia magnética de las mamas, reportando resultados benignos y malignos sugestivos de malignidad [11].

- BIRADS 0: Hallazgos indeterminados
- BIRADS 1: Normal
- BIRADS 2: Hallazgos benignos
- BIRADS 3: Lesiones probablemente benignas
- BIRADS 4: Lesiones con probabilidad de cáncer
- BIRADS 5: Lesiones altamente sugestivas de malignidad
- BIRADS 6: Confirma cáncer [12].

La densidad mamaria es la proporción entre la grasa y tejido fibroglandular en las mamas, la evaluación tiene una escala con 4 grados, obtenida por evaluación visual en estudios de gabinete. En el caso de mujeres con mamas de predominio adiposo, pueden no ser visible las alteraciones mamarias presentadas [13].

- A. Tejido predominio adiposo
- B Tejido fibroglandular disperso
- C Tejido heterogéneamente denso
- D Tejido extremadamente denso [14].

2. METODOLOGÍA

Se realizó en la UMF No. 84 Chimalhuacán, Estado de México, unidad médica de primer nivel de atención, fue un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, el universo de trabajo estuvo conformado por expedientes de mujeres entre 40 a 69 años, que contaran con diagnóstico de obesidad o sobrepeso que se hubieran realizado mastografía de tamizaje. Se utilizó muestreo probabilístico aleatorio simple, seleccionando 381

expedientes que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos, se analizaron mediante frecuencias absolutas, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión, presentadas en tablas de salida. Las variables utilizadas fueron: edad, ocupación, escolaridad, densidad mamaria, índice de masa corporal, sobrepeso, grados de obesidad, resultados en mastografía con clasificación BIRADS, y alteraciones mamarias encontradas. Representándose de forma general en la figura 1.

Figura 1. Diagrama STROBE representativo de la metodología aplicada

3. RESULTADOS

Respecto a los datos sociodemográficos se encontró una mediana de edad de 54 años, la ocupación no económicamente activa predomina con 64.8%, en relación a la escolaridad se observó un mayor número de participantes con nivel secundaria 38.8%. El IMC presentó con más frecuencia obesidad grado I con 35.7%, la clasificación BIRADS 2 fue la más frecuente con 62.2%, densidad Mamaria con mayor predominio fue tipo B tejido fibroglandular disperso con 67.2%. De acuerdo a la alteración mamaria más común se encontró condición fibroquística con 29.9%, seguida de calcificaciones 22.

Tabla 1. Datos generales, a: mediana y rango intercuartilar 25-75, fuente: Tablas de salida octubre 2024 a diciembre 2024

Variable	Frecuencias	N 381 %
Edad _a	54	49-59
Ocupación		
• PNEA	247	64.8
• PEA	134	35.2

Escolaridad		
• Sin instrucción	42	11
• Primaria	132	34.6
• Secundaria	148	38.8
• Bachillerato	47	12.3
• Licenciatura	12	3.1
• Maestría / doctorado	0	0
IMC		
• Sobrepeso	121	31.8
• Grado I	136	35.7
• Grado II	89	23.4
• Grado III	35	9.2
BIRADS		
• 0	26	6.8
• 1	45	11.8
• 2	237	62.2
• 3	43	11.3
• 4	12	3.1
• 5	0	0
• 6	18	4.7
Densidad mamaria		
• Predominio adiposo	52	13.6
• Tejido fibroglandular disperso	256	67.2
• Tejido heterogéneamente denso	58	15.2
• Extremadamente denso	15	3.9
Alteraciones mamarias		
• Nódulos	59	15.5
• Calcificaciones	85	22.3
• Quistes	5	1.3
• Fibroadenoma	34	8.9
• Condición fibroquística	114	29.9
• Ectasia ductal	20	5.2
• Fistulas mamarias	1	0.3
• Asimetría y distorsión de arquitectura	63	16.5

En relación con las alteraciones mamarias según índice de masa corporal, la condición fibroquística es la más frecuente, con un total de 114 casos, presentándose con mayor frecuencia en pacientes con obesidad grado I 36.0%, seguida de aquellas con sobrepeso 31.6%. Las calcificaciones ocupan el segundo lugar con 85 casos, siendo más común en mujeres con obesidad grado I 35.3% y sobrepeso 31.8%. Por otro lado, la obesidad grado III presenta una menor frecuencia de alteraciones mamarias.

Tabla 2. Alteración mamaria más frecuente según IMC FUENTE: Tabla de contingencia octubre 2024 a diciembre 2024

	Sobrepeso		Obesidad I		Obesidad II		Obesidad III	
	Frecuencias	%	Frecuencias	%	Frecuencias	%	Frecuencias	%
Nódulos	19	32.2	21	35.6	14	23.7	5	8.5
Calcificaciones	27	31.8	30	35.3	20	23.5	8	9.4

Quistes	2	40.0	2	40.0	1	20.0	0	0.0
Fibroadenoma	11	32.4	12	35.3	8	23.5	3	8.8
Condición fibroquística	36	31.6	41	36.0	26	22.8	11	9.6
Ectasia ductal	6	30.0	7	35.0	5	25.0	2	10.0
Fístulas mamarias	0	0.0	1	100.0	0	0.0%	0	0.0
Asimetría/distorsión	20	31.7	22	34.9	15	23.8	6	9.5

Figura 2. Alteraciones mamarias según índice de masa corporal

4. DISCUSIÓN

Andrade Pineda et al, en 2020 reportan que la edad predominante fue mayor de 40 años con 77%, en cuanto al nivel educativo, el grado medio fue el más frecuente con 58% y respecto a la ocupación el 52% de las participantes se dedicaban al hogar [15]. Además, se observó que el 86% de los sujetos presentaba sobrepeso y el 28% obesidad. Flores Caballero et al, en 2019, mostraron que 74% presentaban algún grado de sobrepeso u obesidad, estos factores estaban asociados con tumores mamarios en estadios tempranos [16]. La edad mediana fue de 56 años, la densidad mamaria más común fue tipo C con 43% y tipo D 29%. Mendieta Hernández et al, en 2024, demostró que la obesidad grado I fue la más frecuente, respecto a la escolaridad el 53.5% tenía nivel secundaria, BIRADS 3 con 44.5%, se identificó que el 77% de las participantes tiene IMC igual o superior a 30 kg/m² asociado a alteraciones mamarias [17]. Estos hallazgos sugieren que, si bien la obesidad es un factor común, las alteraciones mamográficas pueden diferir entre distintas unidades médicas y poblaciones, lo que destaca la importancia de continuar investigando estas asociaciones [18].

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo estudiado se evidencia una alta prevalencia de obesidad y sobrepeso en mujeres 40 a 69 años, lo que sugiere una mayor vulnerabilidad en este grupo etario. Factores como baja escolaridad y falta de actividad económica se asocian con menor acceso a la prevención y diagnóstico oportuno de alteraciones mamarias. Los hallazgos mastográficos mostraron principalmente lesiones benignas, aunque se identificaron casos sospechosos y malignos que refuerzan la importancia de tamizaje, la densidad mamaria elevada dificulta la detección de lesiones, lo que exige vigilancia estrecha y estudios complementarios. Se destaca la necesidad de fortalecer estrategias educativas y preventivas orientadas a mujeres con menor nivel socioeconómico y educativo, fomentando la autoexploración, el acceso a mastografía y la concientización sobre factores de riesgo. Abordar el sobrepeso y la obesidad como determinantes de salud mamaria puede contribuir a reducir la incidencia y mejorar el pronóstico del cáncer de mama en esta población [19].

6. RESPONSABILIDADES ÉTICAS

Este estudio cumplió con los principios éticos establecidos en el Código de Núremberg, Declaración de Helsinki y el Informe Belmont. Se realizó mediante revisión de expedientes clínicos, manteniendo en todo momento el anonimato, la confidencialidad y la protección de los datos personales, no se efectuaron intervenciones directas ni procedimientos adicionales, cumpliendo con normas éticas institucionales para el manejo de información sensible con fines exclusivamente científicos. Las autoras declaran no tener conflicto de interés. [20-21].

REFERENCIAS

- [1] Campos Nonato I, Galván Valencia O, Hernández Barrera L, Oviedo Solís C. Prevalencia de obesidad y factores de riesgo asociados en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. Disponible <https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424>
- [2] Procuraduría Federal del Consumidor. Obesidad y sobrepeso. Menos kilos, más vida [Internet]. 2023. Disponible en: <https://www.gob.mx/profeco/documentos/obesidad-y-sobrepeso-menos-kilos-mas-vida>
- [3] Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso [Internet]. Ginebra: OMS; 2024 [citado 2025 mar 18]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- [4] Tuffic OM, Arriaga Dávila JJ, Martínez Chapa HD. Guía de práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y obesidad exógena [Internet]. México: Instituto Mexicano del Seguro Social; 2018 [citado 2025 mar 18]. Disponible en: <https://imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/046GER.pdf>
- [5] Moctezuma Meljem J. NOM-008-SSA3-2017, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad [Internet]. Diario Oficial de la Federación; 2018 may 18 [citado 2025 mar 18]. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523105&fecha=18/05/2018#gsc.tab=0
- [6] Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS). Prevención de la obesidad [Internet]. Washington, D.C.: OPS/OMS; 2023 [citado 2025 mar 18]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-obesidad>
- [7] L. Ciemins E, Joshi V, K. Cuddeback J, F. Kushner RF, B. Horn D, Garvey T. Diagnosing Obesity as a First Step to Weight Loss: An Observational Study. Brief Cutting Edge Report [Internet]. Diciembre de 2020; 28(12). Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.22954>
- [8] Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS). Prevención de la obesidad [Internet]. Washington, D.C.: OPS/OMS; 2023 jul 19 [citado 2025 mar 18]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-obesidad>
- [9] Gargallo Vaamonde J, Álvarez-Món MA. Obesidad y sobrepeso. *Serv Endocrinol Nutr.* 2020;131(14):767-76.
- [10] Tenorio Colón AK. Sobrepeso y obesidad en México: afectaciones a la salud [Internet]. Ciudad de México: Cámara de Diputados; 2021 [citado 2025 mar 18]. Disponible en <https://portalhcd.diputados.gob.mx/PortalWeb/Micrositios/b5da0e52-522c-48f9-b36e-a67f1cfb5e59.pdf>
- [11] Sentís i Crivellé M. La densidad mamaria. Una aproximación. *Septiembre de 2020; 27(3):138-42.*

- [12] Palmero Picazo J, Lisar Rosenthal J, Juárez Águila LA. Cáncer de mama: una visión general. Acta Médica Grupo Ángeles [Internet]. 19 de enero de 2021;19 (3). Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032021000300354
- [13] Mary's Regional Medical Center. All rights reserved. The Importance of Breast Density [Internet]. Reguional Medical center; 2024. Disponible en: <https://es.stmarysregional.com/services/women/imaging/breast-density>
- [14] Sarquis F. Información y densidad mamaria, un biomarcador personal de cáncer de mama. 2021; 40(147):7-15.
- [15] Andrade Pineda JE, Osorio Granjeno MC. Factores asociados a mastopatía fibroquística en mujeres de la Unidad de Medicina Familiar No. 33 "El Rosario", México [Tesis]. Ciudad de México: [Universidad no especificada]; 2020 [citado 2025 feb 25].
- [16] Flores Caballero MA. Relación entre el índice de masa corporal y la densidad mamográfica en mujeres con cáncer de mama en estadio temprano [Tesis]. Monterrey, Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Medicina; 2019 [citado 2025 feb 25].
- [17] Mendieta Hernández AL. Asociación de la obesidad y cambios en la mastografía en mujeres de 40 a 60 años [Tesis]. Ecatepec de Morelos, Estado de México: Universidad Nacional Autónoma de México; 2024.
- [18] Meneses Sierra, E, Ochoa Martínez, C, Burciaga Jiménez E, Et al. Abordaje multidisciplinario del sobrepeso y la obesidad en adultos. 2023; 39(2):329-66.
- [19] Smolarz B, Zadrozna Nowak A, Romanowicz H. Breast Cancer Epidemiology, Classification, Pathogenesis and Treatment. Cancers [Internet]. Mayo de 2022; 14. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2072-6694/14/10/2>
- [20] Comisión Nacional de Ética. Código de Núremberg [Internet]. Comisión Nacional de Ética. 2023. Disponible en: https://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/normatividad/normatinternacional/2.INTL._Cod_Nuremberg.pdf
- [21] Declaración de Helsinki de la AMM, principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos [Internet]. WMA MUNDIAL. 2023. Disponible en: <https://www.wma.net/es/policias-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>

Correo de autor de correspondencia: belem.pucca@gmail.com